

МУЗЕЙДА ОТКРИТКА: КОЛЛЕКЦИЯЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА НАМОЙИШ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ

Абдурахмонова Маъсуда Абдинабиевна

Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти Мустақил
тадқиқотчи (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504284>

***Аннотация.** Ушбу мақолада музейларда сақланаётган открыткалар коллекцияларини шакллантириши ва намойиши этиши усуллари ҳақида сўз юритилади. Бугунги кунда открыткаларнинг маданият контекстидаги ўрни катта аҳамиятга эга. Улар орқали тарихнинг унутилган саҳифаларига назар ташлаш ва ҳеч қаерда ёзилмаган маълумотларни ҳам топиши мумкин.*

***Калим сўзлар:** коллекция, кўргазма, филокартия, открытка.*

***Аннотация.** В этой статье обсуждаются способы формирования и демонстрации коллекций открыток, проводимых в музеях. Сегодня роль открыток в контекстах имеет большое значение. Через них вы можете взглянуть на забытые страницы истории и найти свободную информацию в любом месте.*

***Annotation.** This article discusses ways to form and demonstrate collections of postcards held in museums. Today, the role of postcards in contexts is of great importance. Through them, you can look at the forgotten pages of history and find unsprayed information anywhere.*

***Key words:** collection, exhibition, philocarty, postcard.*

Открытка – почта орқали табрик ёки маълум хабарлар ёзиб жўнатиладиган, безакдор, одатда очик, конвертсиз ишлатиладиган варақча. Ҳозирги кунда тобора кўпроқ электрон хабар шаклини олиб улгурган открыткаларнинг қоғоз шакли XIX-асрнинг охирида пайдо бўлган замонавий ва энг янги ихтиролардан бири эди. Почта картасининг пайдо бўлишининг ягона санаси йўқ, чунки бу йўл ҳар бир мамлакатда ҳар хил эди.

Қандай бўлмасин ҳар бир халқ открыткалар қандай пайдо бўлганлиги ҳақида ҳикоя қилади, шунинг учун бу масала бўйича кўплаб версиялар мавжуд. Вақт ўтиши билан, открытка қандай бўлиши кераклиги ҳақидаги ғоя кўп марта ўзгарди ва бугунги кунда биз сотиб оладиган открыткалар эски мисолларга деярли ўхшамайди. Шунинг учун открыткалар энг машҳур коллекция йўналишларидан биридир, чунки ҳар бир открытка ўз даврининг руҳини ўзида мужассам этган, мамлакат маданиятини етказган ва бадиий қимматга эга.

Сўнги вақтларда открыткаларга ёки очик хатга — (XIX–XX асрлар чегарасида шундай аталган) — қизиқиш кучайганини кўриш мумкин. Бу қизиқиш коллекционерлар, шунингдек, музейлар ва кутубхоналар томонидан ортомқда. Бу коллекцияларда баъзида инқилобгача бўлган открыткалар ҳам учрайди¹.

Агар 1960–1970-йилларда фақат филокартистлар учун коллекцияларни шакллантириш ва сақлаш бўйича кичик брошюра-тавсиялар чиқарилган бўлса, 1980–1990-

¹ Шлеев В., Файнштейн Э. Художественные открытки и их собрание. М., 1960; Тагрин Н. С. Мир в открытке. М., 1978; Забочень М. С. Филокартия (Краткое пособие-справочник). М., 1973

йилларда откритка тарихини ўрганишга бағишланган тадқиқотлар пайдо бўла бошлади². XXI асрга келиб эса откриткани ўрганишга коллекционерлик билан боғлиқ бўлмаган турли соҳалар мутахассислари ҳам эътибор қаратишди — улар откриткани маданият ва санъат ҳодисаси сифатида турли томонлама ёритишга ҳаракат қилишмоқда³.

Музейлар бу тенденциялардан четда қолмаяпти — коллекционерлар учун кўргазма майдонлари ажратмоқда ва ўзларининг очик хатлар тўпламларини намойиш қилмоқда. Бироқ бу кўргазмалар илмий каталоглар чиқарилиши билан жуда кам ҳолларда боғлиқ. Шу билан бирга, откритка ҳали ҳам махсус музей материали сифатида қаралмайди⁴. У, одатда, ёрдамчи фондларни ташкил қилади, унга музей ходимлари томонидан эътибор қаратилмайди, унинг экспозицияга қўйилиши эса тасодифий бўлиб, кўпинча кўргазмада маълум бир давр руҳини акс эттириш зарурати билан боғлиқ бўлади. У, айниқса, маҳаллий тарих музейларида талабга эга, бироқ бадиий музейлар уни эътибордан четда қолдиришади, гарчи XX аср давомида улар ўзлари ҳам уни чоп этиш билан фаол шуғулланган бўлсалар-да.

Бундан ташқари, откриткани маданий ҳодиса сифатида ўрганиш фақат бир нечта фанлар чорраҳасида амалга оширилиши мумкин бўлиб, бу тарих, маҳаллий тарих, география, нашриётчилик тарихи, санъатшунослик ва маданиятшунослик соҳаларида тадқиқот олиб бориш бўйича билим ва кўникмаларни талаб этади.

Махсус откриткалар фонди фақат айрим камдан-кам музейларда мавжуд, бироқ деярли ҳар қандай музейда уларнинг кичик бир тўплами топилиши мумкин. XX аср давомида бу коллекцияларни шакллантириш режалаштирилган ҳолда олиб борилмаган. откриткалар музейга кўпинча тасодифий ҳадялар сифатида ёки бошқа тўпламлар таркибида келиб тушган. Аста-секин, шундай турли-туман материаллар асосида мустақил откриткалар фонди шаклланиб бориши мумкин эди⁵. Маслана Тшкентдаги Давлат санъат музейида тасодифий ёки ҳадя сифатида йиғилган откриткалар мавжуд бўлиб, аммо улар музейнинг фонди таркибида эмас балки кутубхона архивининг бир қисми сифатида сақланади.

² Поздняков В. Открытые письма Общины св. Евгении и Комитета популяризации художественных изданий // Коллекционер. 1996. Вып. 31-32. С. 127-159; Издательство Общины св. Евгении – Комитет популяризации художественных изданий (1896–1930). Выставка изданий и оригиналов графики: Каталог. М., 1990; Третьяков В. П. Открытые письма Серебряного века. СПб., 2000

³ Нащокина М. В. Художественная откритка русского модерна. М., 2004; Мелитонян А. Почтовая миниатюра как культурно-историческое наследие // Русское искусство. 2007. № 2. С. 8-23; Ларина А. Н. Почтовая откритка в руках историка // Историк и художник. 2004. № 2. С. 109-121; Шмелева Т. В. Откритка в контексте повседневной культуры // Феномен повседневности: гуманитарные исследования. Философия. Культурология. История. Филология. Искусствоведение: Материалы междунар. науч. конф. «Пушкинские чтения–2005». Санкт-Петербург, 6–7 июня 2005 года / Ред.-сост. И. А. Манкевич. СПб., 2005. С. 126-128

⁴ Почтовые карточки начала XX века: Из собрания Мурманского областного краеведческого музея: каталог / Сост. В. Н. Дмитренко, Д. Е. Жалнин. СПб., 2008; Маленькие весточки Великой войны: Каталог коллекции почтовых отправлений периода Великой Отечественной войны в собрании Волгоградского областного краеведческого музея / Авт.-сост. Н. Л. Одинокова; Науч. ред. А. В. Материкин. Волгоград, 2008; Откритка как памятник культурного наследия. Проблемы описания, использования и хранения в библиотеках и музеях / Сост. Е. Г. Хапланова. М., 2007; Махнева М. А. Откритки с видами Вятки начала XX века в коллекции Кировского краеведческого музея // Петряевские чтения'93. Киров (Вятка), 1993. С. 32; Нумерова Л. Кондитерские короли и откритка. Коллекция музея фабрики «Красный Октябрь» // Русское искусство. 2007. № 2. С. 34-41; Худякова Л. С. Коллекция почтовых открыток с видами Омска // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. 1993. № 2. С. 31-35.

⁵ Ведомственный архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (1). Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 78 об. См. об этом подробнее: Мозохина Н. А. Издательство открытых писем Русского музея императора Александра III // Филокартия. 2010. № 4 (19). С. 25-28.

Замонавий босқичда очик хатларнинг музейга айнан шу тарзда — яъни уларнинг нашри билан боғлиқ бўлган коллекция сифатида — келиб тушиш эҳтимоли ниҳоятда паст. Ҳозирги давр учун очик хатларнинг музейга филокартистлар томонидан ҳадя қилиниши ёки тайёр коллекциялар кўринишида харид қилиниши одатий ҳол ҳисобланади. Бу филокартистлар очик хатларнинг нашри билан боғлиқ бўлмайди. Музейларга келиб тушаётган очик хатлар тўғри илмий тавсифга муҳтож. Очик хатлар — бу ўзига хос материал бўлиб, нашриёт иши ва айнан шу нашрлар тарихига оид махсус билимларни талаб этади. Тажрибали филокартист, агар очик хатнинг адрес томонида икки ташкилот — буюртмачи нашриёт ва уни босиб чиқарган типография кўрсатилган бўлса, уларни фарқлай олади. Аммо бу соҳадан яхши хабари бўлмаган одам учун буни аниқлаш қийин кечади. Филокартистлар орасида ҳам, музей инвентар карточкаларида ҳам энг кўп учрайдиган хато — агар очик хатда бошқа ёзувлар бўлмаса, "очик хат" ибораси ўрнида кўрсатилган “Бутунжаҳон почта иттифоқи”ни нотўғри равишда нашриёт сифатида кўрсатишдир.

Бу ном одатда очик хатнинг адрес томонида, юқори марказий қисмида ёзилади ва “Очик хат” деган ёзувни алмаштиради. Аслида эса Бутунжаҳон почта иттифоқи — фақат давлатлар ўртасидаги почта алоқаларини тартибга солиш мақсадида ташкил этилган ташкилот бўлиб, нафақат очик хат, балки конвертлар ҳам чиқарган. Бундан ташқари, иллюстрацияланган очик хатлар — бу тўлалигича хусусий тадбиркорлик маҳсули. Давлат томонидан очик хатлар нашр этилган бўлса-да, уларда ҳеч қачон тасвирлар бўлмаган.

Бу ва бошқа шу каби нозик жиҳатлар очик хатлар сақловчиларига ҳар доим ҳам маълум эмас. Натижада — филокартия нуқтайи назаридан жиддий хатоларга йўл қўйилади. Бу ҳолат айниқса сақловчи бир вақтнинг ўзида очик хатлар билан бирга бошқа тасвирий материаллар, баъзан эса ҳатто рангтасвир асарларини ҳам сақлаётган бўлса юз беради. Албатта, бу ҳолатда у илмий диққатини асосан расмларга қаратади. Афсуски Тошкент музейларида бундай жиҳатларга кам эътибор қратилади.

Откриткалар ҳанузгача мустақил кадриятга эга бўлмаган, фақат ёрдамчи музей материали сифатида қабул қилинаётганлиги сабабли, Тошкент музейларда уларга бағишланган доимий экспозициялар мавжуд эмас. Ҳозирда фақат вақтинчалик кўргазмалар жамоатчиликка қадимги откриткалар билан яқиндан танишиш имконини берувчи ягона восита бўлиб қолмоқда. Бироқ откриткалар билан ишлаш бўйича кўргазма фаолияти ҳамда кўргазмаларнинг илмий асосланиши музейларда откриткалар тарихи ва санъати бўйича мутахассисларнинг етишмаслиги туфайли паст даражада қолмоқда. Ҳатто откриткалар мавзули ёки рассомнинг шахсий кўргазмаси таркибига киритилган тақдирда ҳам, бу материал экспозиция ташкилотчилари томонидан ҳар доим ҳам тўғри талқин этилмайди.

Инқилобгача бўлган даврга оид очик хатлар масофани қисқартирар, ёт маданият шароитида у ерда кимдир кутаётганини билдирувчи кафолат бўлиб хизмат қилган. Демак, XIX асрнинг биринчи ярмидаги акварель чизмалар ва очик хатлар олдида турган вазифалар бутунлай бошқача бўлган.

Сўнгги вақтларда музейлар очик хатларга бағишланган мустақил кўргазмалар ўтказиладиган майдонга айланишмоқда. Бу кўргазмалар музейларнинг ўз коллекциялари асосида ҳам, коллекционерлар ташаббуси билан ҳам ташкил этилмоқда. Бироқ уларнинг ёндашувлари турлича бўлишига қарамай, ҳеч бири очик хатларни шунчаки визуал катор

эмас, балки маданият ҳодисаси — кундалик маданият, ёзиш маданияти, ниҳоят, XX аср бошидаги инсонларнинг хулқ-атвори маданияти сифатида кўрсатишда эриша олмаган.

Очиқ хатлар кўрғазмасини ташкил этишда экспонатларни нотўғри талқин қилишнинг энг кўпол хатоси — асл очиқ хатлар эмас, балки уларнинг бир неча баробар катталаштирилган, оддий принтер қоғозига чоп этилган рақамли нусхаларини намойиш этишдир. Бундай кўрғазмага ташриф буюрган томошабин ҳеч қачон очиқ хатни тушунмайди ва қизиқмайди. Яқиндан кўриш, қўлда ушлаб туриш, ёлғизлик онларида томоша қилиш учун мўлжалланган очиқ хатларнинг нозик тасвирлари тўсатдан улкан, ҳажми билан чўчитувчи “маҳлуқларга” айланади, замонавий қоғознинг силлиқлиги ва оппоқлиги эса инқилобгача чоп этилган нашрларнинг бўртма босма гўзаллиги ва хромолитография нафислигини бера олмайди⁶.

Бундай турдаги экспозицияларнинг ёрқин мисолларидан бири 2007-йил баҳорида очилган Россия давлат музейидаги “Пасха бурчаги” номли кўрғазма бўлди. Унда музей тўпламидан олинган 27 та пасха табрикномаларининг катталаштирилган ксеронусхалари намойиш этилди. Янгиликларда ҳар бир ташрифчи ўзига ёққан табрикнома нусхасини харид қилиши мумкинлиги ҳақида хабар берилган эди. Кўринишича, бу ерда нашриётда чоп этилган репринтлар эмас, балки кўрғазмада намойиш этилганларга ўхшаш принтерда чоп этилган нусхалар назарда тутилган. Табиийки, бу кўрғазма муваффақиятга эриша олмади ва эриша ҳам олмасди, чунки XX аср бошларидаги кундалик ҳаётга оид асл буюмлар замонавий техника воситалари ёрдамида оддий усулда тайёрланган нусхаси билан алмаштирилган эди. Филокартист-мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай кўрғазмалар музейнинг замонавий босқичда табрикномалар билан ишлашига хос бўлган белгига айланган⁷.

Откреткаларни илмий жиҳатдан ўрганишга, уларни фақат тарихий материал эмас, балки мустақил бадиий, ҳаттоки маданий ҳодиса сифатида кўришга музейчилар томонидан қилинган биринчи кенг кўламли уриниш – бу 2008–2009 йиллар қишида Россия Давлат музейининг филиали – Строганов саройида бўлиб ўтган Авлиё Евгения жамоасининг нашрларига бағишланган кўрғазма бўлди. Дунё миқёсида машҳур бўлган йирик музейда илк бор ташкил этилган бу откреткалар кўрғазмаси даврнинг муайян тенденциясини – санъатнинг “кичик шакллари”га бўлган қизиқишни акс эттирди.

Кўрғазманинг мақсади кенг жамоатчиликни Жамоа нашриётчилиқ фаолияти билан таништириш бўлиб, айниқса “Санъат дунёси” бирлашмаси рассомлари томонидан нашриёт учун яратилган асарларга алоҳида урғу берилган эди. Шундай қилиб, ташкилотчилар жамоанинг барча нашрларини тўлиқ намойиш этишни мақсад қилмаган, балки нашриёт маҳсулотининг энг яхши ёки энг хос намуналарини танлаб олганлар – биринчи навбатда “санъат дунёсининг” оригинал ишлари, шунингдек, XX аср бошидаги бошқа бадиий-эстетик йўналишларда фаолият юритган рассомларнинг откретка соҳасидаги айрим асарлари.

Бироқ бу қизиқарли ва зарур кўрғазма намойиш этилган материалга нисбатан етарлича ёндашув йўқлигининг ёрқин намунаси бўлди. “Евгения” нашриёти тарихи бўйича асосий манба сифатида унинг асосчиси ва бошқарувчиси И. М. Степановнинг хотиралари танланган (маълумки, хотиралар ишончли тарихий манба эмас; бу ҳолатда ҳам

⁶ Поскольку открытка является тиражным видом искусства, то по отношению к ней некорректно употреблять словосочетание «публикуется впервые».

⁷ Из личных бесед автора с филокартистами А. А. Шестимировым и П. Д. Цукановым (Москва).

улар нотўғри бўлиб чиққан – масалан, Жамоа томонидан биринчи откритка чиқарилган йил нотўғри кўрсатилган) ҳамда 2000 йилда чоп этилган В. П. Третьяковнинг “Кумуш аср очик мактублари” номли нашриёт фаолиятига бағишланган монографияси асос бўлган. Кўргазма ташкилотчилари нафақат тадқиқотчилар учун очик бўлган Санкт-Петербург Марказий Давлат Тарихий Архивида ёки ўзларининг музейларида жойлашган И. М. Степанов архиви сақланаётган қўлёзмалар бўлимида жойлашган Жамоа тарихига оид фондларга мурожаат қилишмаган, балки янги нашр қилинган архив тадқиқотлари натижаларидан ҳам фойдаланишмаган. Шу сабабли Россия Давлат музейи номидан чиқарилган кўргазма каталоги нашриёт тарихини реал акс эттира олмади⁸.

Бундан ташқари, бу кўргазма откриткаларни намойиш этишдаги ўзига хос жиҳатлар ҳақида ўйлашга ундайди. Бу жиҳатлар уларнинг икки томонлама табиати билан боғлиқ: бир томондан, улар санъат асарлари ва босма графика тури ҳисобланади, иккинчи томондан эса – амалий ҳаётда истемол қилинган предметлар саналади. Бошқача айтганда, очик мактубларни музей маконида намойиш қилишда филокартик нуқтаи назар билан боғлиқ муаммолар юзага келади.

Алоҳида муаммо сифатида бу ерда фақат суратли томони намойиш этилган откриткалар экспозициясининг характерини кўрсатиш мумкин. Манзил томонининг бир нечта одатий намуналаригина алоҳида витринада кўрсатилган. Бу откритканинг санъатшунослар томонидан фақат санъат асари сифатида қабул қилиниб, унинг амалий функциясига эътибор берилмаслигининг бир мисолидир. Аслида, откриткани шундай талқин қилганлардан бири А. Н. Бенуа бўлган. У коллекцион откриткалар махсус конвертлар ичида, тушунтирувчи матни бор қўшимча варақ билан чиқаришни бошлаган. Ана шундай кўринишда унинг “Хунармандчиликда тайёрланган ўйинчоқлар” туркумидаги икки откриткалар серияси ва бир қанча бадий-тарихий репродукцион очик хатлар сериялари чоп этилган. Шу билан бирга, у ҳеч қачон откритканинг икки томони — манзил ва суратли томонлари — бадий жиҳатдан тенг ва ягона, яхлит дизайн асари эканини унутмаган.

Откриткалар витринага жойлаштирилган ёки бир нечта оқ рангли йирик ҳажмдаги паспартуларга монтаж қилинган. А. П. Остроумова-Лебедева ҳам “Автобиографик ёзувлар”ида акварел ишланмаларининг экспозицияси билан боғлиқ ҳолда шундай дейди: “Санъатшунослар, ҳатто рассомларнинг ўзлари ҳам акварелни оқ қоғозли паспартуга жойлаштиришга интиладилар. Менинг фикримча, бу оқ доғлар рассомликни буткул ўлдиради. Оқ қоғоз фонида рассомлик, албатта, ҳар доим хира ва жимдек туюлади”. Бу сўзларни график санъатнинг бошқа турларига, жумладан босма графикага ҳам татбиқ этиш мумкин. Катта оқ қоғоз варағига жойлаштирилган майда откриткалар сиқилган, аҳамиятсиз ва хаттоки кераксиздек кўринади. Бундан ташқари, уларнинг вертикал жойлаштирилиши функционал буюм бўлган откриткалар учун нотабий ҳолат бўлиб, уларни ўзлари учун бегона музей экспозицияси ҳолатига олиб келади.

Откриткалар санъат ва тарихий мероснинг кундалик ҳаёт тарихи билан чамбарчас боғлиқ бўлган ва ўз функционал вазифасидан ажралмаган тоифасига киради. Бу тоифага А. Н. Бенуанинг ўйинчоқлар ҳақидаги фикрлари ҳам тегишли: “Менда ўйинчоқлар тартибсиз туради. Бу – уларга бўлган ҳурматим белгиси. Уларни музейларда ва

⁸ Издания Общины св. Евгении: Каталог выставки. Государственный Русский музей. СПб., 2008. *Мозохина Н. А.* Откритка в музее: проблемы формирования и экспонирования ... 172

кўргазмаларда (хусусан, ҳунармандчилик кўргазмаларида) парад каби тартиб билан қўйишади, ҳар бирига этикетка ёпиштиришади. Бу эса уларни жонсизлантиради, ўлдиради”⁹.

Открыткаларни намойиш этишда филокартистлар бошқа ёндашувлардан фойдаланадилар. Гап шундаки, филокартист нуктаи назаридан открытка нафақат тасвири (расм) томони билан, балки бошқа жиҳатлари билан ҳам қимматлидир. Коллекционер учун орқа томонидаги энг майда босма белгиларнинг ўзи, манзил ёзилган томондаги безак ва унинг ранг жиҳатидан энг нозик ўзгаришлари муҳим аҳамиятга эга бўлиб, улар открытканинг неча марта қайта нашр этилганини ва энг муҳими, бу очиқ хатнинг биринчи наشري эканлигини аниқлаш имконини беради. Хатлар ҳам кам бўлмаган қизиқиш уйғотади: уларнинг мазмуни — айниқса тасвир билан бевосита боғлиқ бўлса (бундай ҳолатда улар “унификартия” деб аталади), юборувчи ва қабул қилувчилар, почта муҳрлари — буларнинг барчаси ҳар бир открытканинг муомаладаги тарихидан дарак беради. Шу сабабли филокартистлар открытканинг ҳар икки томонини бир вақтнинг ўзида кўрсатиш имконини берувчи икки томонлама шаффоф витриналардан фойдаланишни афзал кўрадилар.

Открыткаларни экспозиция қилишда филокартик ёндашув уларнинг моҳиятига яқин бўлса-да, тор ихтисослаштирилган ҳисобланади. Маълум бир открытканинг неча марта қайта нашр этилгани, бир негативдан олинган суратнинг турли нашриётлар томонидан чиқарилган вариантлари, почта белгиларининг мавжудлиги кенг аудитория учун унчалик қизиқарли эмас. Шу сабабли филокартик ёндашувнинг иложи борича кўпроқ турли вариантларни намойиш этишга интилиши билан музей экспозициясини бирлаштириш айниқса хавфли бўлади айниқса — открыткаларни бир неча қилиб оқ қоғоз паспартуга жойлаштириш ҳолатида. Бундай турдаги экспозицияларга мисол сифатида 2009 йилда Самара вилоят санъат музейида, Толятидаги Санъат лицейи кўргазма залида ва 2010 йилда Мордовия Республика тасвирий санъат музейида бўлиб ўтган самара коллектори Михаил Безруковнинг 1904–1905 йиллардаги рус-япон урушига бағишланган открыткалар тўпламидан ташкил топган “Помни войну” номли кўргазмалар туркуми келтирилади. Бу ерда мавзуни чуқур билиш кўргазмани ташкил қилишдаги жуда оддий — тасвирий материални бирин-кетин санаб ўтиш тарзидаги ёндашув билан уйғунлашган. Очиқ мактублар “шпалерни” эслатувчи тартибда жойлаштирилган, лекин улар мазмуний ёки мавзули акцентларга эга эмас. Бундай экспозициялар хусусида П. И. Нередовский қуйидагича таъкидлаган: “Ёмон экспозиция санъат асарларини томошабинга яширади ёки уларни нотўғри, бузилган ҳолатда кўрсатади. Агар барча заллар бир хил рангда бўялган бўлса, расмлар ёки ҳайкаллар бефарқ тарзда, энг яхши, энг қимматли асарларни ажратмасдан жойлаштирилган бўлса, музей меҳмонларга ёрдам бермайди”¹⁰.

Шундай қилиб, замонавий босқичда открыткалар коллекцияларини намойиш этишда бу тасвирий материал учун етарлича экспозицион тамойиллар ҳали ишлаб чиқилмаган. Ҳозирги кўргазмалар фақатгина открыткани намойиш этади, бироқ у ҳақида ҳеч нарса айтиб бера олмайди. Экспозициячилар открыткани худди нашриётчилар каби — матнга изоҳ берувчи ва уни тасвирловчи восита сифатида фойдаланадилар. Мазкур

⁹ *Остроумова-Лебедева А. П.* Автобиографические записки. М., 2003. Т. 3. С. 210. Вопросы музеологии 1 (5) / 2012 173

¹⁰ *Нередовский П. И.* Из жизни художника. Л., 1965. С. 180. *Мозохина Н. А.* Открытка в музее: проблемы формирования и экспонирования ... 174

материални тўғрироқ тақдим этишда Ойроқчалар музейининг ташкил этилиши катта ёрдам бериши мумкин эди. Бу ғоя доимий равишда "ҳавода учиб юриди", турли одамлар томонидан илгари сурилади, бироқ ҳанузгача амалга оширилмаган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Шлеев В., Файнштейн Э. Художественные открытки и их собиране. М., 1960; Тагрин Н. С. Мир в открытке. М., 1978; Забочень М. С. Филокартия (Краткое пособие-справочник). М., 1973
2. Поздняков В. Открытые письма Общины св. Евгении и Комитета популяризации художественных изданий // Коллекционер. 1996. Вып. 31-32. С. 127-159; Издательство Общины св. Евгении – Комитет популяризации художественных изданий (1896–1930). Выставка изданий и оригиналов графики: Каталог. М., 1990; Третьяков В. П. Открытые письма Серебряного века. СПб., 2000
3. Нащокина М. В. Художественная открытка русского модерна. М., 2004; Мелитонян А. Почтовая миниатюра как культурно-историческое наследие // Русское искусство. 2007. № 2. С. 8-23; Ларина А. Н. Почтовая открытка в руках историка // Историк и художник. 2004. № 2. С. 109-121; Шмелева Т. В. Открытка в контексте повседневной культуры // Феномен повседневности: гуманитарные исследования. Философия. Культурология. История. Филология. Искусствоведение: Материалы междунар. науч. конф. «Пушкинские чтения–2005». Санкт-Петербург, 6–7 июня 2005 года / Ред.-сост. И. А. Манкевич. СПб., 2005. С. 126-128
4. Открытка как памятник культурного наследия. Проблемы описания, использования и хранения в библиотеках и музеях / Сост. Е. Г. Хапланова. М., 2007;
5. Махнева М. А. Открытки с видами Вятки начала XX века в коллекции Кировского краеведческого музея // Петряевские чтения'93. Киров (Вятка), 1993. С. 32;
6. Нумерова Л. Кондитерские короли и открытка. Коллекция музея фабрики «Красный Октябрь» // Русское искусство. 2007. № 2. С. 34-41; Худякова Л. С. Коллекция почтовых открыток с видами Омска // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. 1993. № 2. С. 31-35.
7. *Мозохина Н. А.* Издательство открытых писем Русского музея императора Александра III // Филокартия. 2010. № 4 (19). С. 25-28.
8. Издания Общины св. Евгении: Каталог выставки. Государственный Русский музей. СПб., 2008. *Мозохина Н. А.* Открытка в музее: проблемы формирования и экспонирования ... 172